

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Куронбоева Дилдор

Саида Собирова

Шаватский район, Хорезмская область

Преподаватели русского языка 53-го СГОШ

Аннотация: Русский считается одним из самых сложных и словарно богатых. Русский язык красив и мелодичен, и не сравним ни с одним другим. Ни один язык мира не содержит такого разнообразия смысловых оттенков. В данной статье рассматриваются функционально- семантические типы номинативных предложений в русском языке.

Ключевые слова: Номинативные предложения, функциональносемантические типы, дифференцированные и разнообразные, частица.

Номинативные предложения как факт речевой действительности давно уже не вызывают никаких сомнений, однако сущность номинативных предложений, их грамматические признаки и, наконец, ограниченность номинативных предложений от схожих по форме, но функционально иных синтаксических явлений до сих пор считаются проблематичными. Даже вопрос о наличии специальных конструктивных схем номинативных предложений нельзя признать вполне решенным. См. рассуждение на этот

счет И.П. Распопова: «Так, например, номинативное предложение Зима в конструктивном плане может быть подведено под обычную схему предложений глагольного строя и, следовательно, может интерпретироваться как одна из разновидностей (или один из вариантов) таких предложений с нулевым сказуемым (ср.: Зима. - Была зима; Стояла зима; Наступила зима и т.п.). Однако оказывается, что подобного рода операция не всегда осуществима. Так, в случае Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин... (Чехов. Хирургия) номинативное предложение Земская больница уже явно не укладывается в схему глагольных построений». Именительный падеж является формальным признаком номинативного предложения, однако это отнюдь не решающий фактор для формирования номинативного предложения, так как далеко не каждое имя способно образовать номинативное предложение. Например, такие существительные, как студенчество, меньшинство, отклонение, типаж, промежуток и т.д., не могут приобрести функцию предложения. В формировании номинативных предложений основную роль играет семантическая природа имени. Это должны быть слова, называющие явления и предметы, поддающиеся наглядно-чувственному восприятию. К таким можно отнести названия явлений, действий и состояний, мыслимых во временной протяженности: дождь, холод, снег, жара, тишина, погоня (ср.: Был дождь; Будет холод и т.д.), среди таких наименований выделяются слова, прямо указывающие на время: лето, зима, утро, ночь; причем в тех случаях, когда эти имена называют время неконкретно (например: месяц, год), при оформлении номинативного предложения они конкретизируются: Двадцатый год; Новый год; Март месяц. Вторую группу слов, способных образовывать

номинативные предложения, составляют наименования предметов, размещающихся в пространстве или прямо заключающих в себе пространственное значение: стол, книги, мельница; площадь, вокзал, цирк, клуб и др. Утверждение бытия называемых предметов реальной действительности, следовательно, обуславливается конкретно-предметным значением таких имен существительных. Например: Жили мы там одни. Три коровы, две лошади, инвентарь. Молотилка, сеялка. Два сарая, небольшой прудик. Сад, огород, как полагается. Большой погреб. Пасека - двадцать ульев (Сол.). Таким образом, при выявлении номинативных предложений особенно остро ощущается недостаточность учета только грамматических показателей при характеристике синтаксического явления. Номинативные предложения лексически ограничены словами, способными передавать значение бытийности. Кроме формы именительного падежа, обусловленной грамматической природой главного члена, номинативное предложение имеет и другие обязательные грамматические признаки: 1) эти предложения бывают только утвердительными (отрицание противоречит самой сущности номинативного предложения - значению бытийности); 2) номинативные предложения не обладают модальными модификациями (например, значение будущего и прошедшего времени переводит их в разряд двусоставных: Была зима; Будет зима); больше того, многие предложения, особенно с существительными конкретнопредметного значения, а также предложения, осложненные собственно указательным значением (Вот мельница), вообще не способны претерпевать временные и какие-либо изменения; 3) значение предикативности выражается констатирующей интонацией. Несмотря на строгую определенность формально-грамматического признака (именительный падеж имени), номинативные предложения функционально

чрезвычайно дифференцированы и разнообразны. Именно эта двойственность и является причиной разного понимания и толкования сущности номинативного предложения и функции его главного члена. Одни лингвисты считают главный член номинативного предложения сказуемым (А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский), другие - подлежащим (Д.Н. Овсяннико-Куликовский, В.А. Богородицкий), третьи различают подлежащие и сказуемые номинативные предложения (А.А. Шахматов, Е.М. ГалкинаФедорук); есть попытка и вообще избежать определения функции главного члена по аналогии с двусоставным предложением (Академическая грамматика русского языка). Итак, номинативные предложения - это односоставные предложения субстантивного типа, главный член которых имеет форму именительного падежа и совмещает в себе функцию наименования предмета и идею его существования, бытия. Значение бытийности является здесь доминирующим, причем это значение имеет в номинативных предложениях свой качественный оттенок - это статическое бытие предмета, в отличие от «динамического» бытия в конструкциях типа За поворотом магазин; Опять несчастье; Снова поход, где подчеркивается процесс возникновения предмета или явления. Такие конструкции можно отнести к двусоставным с обстоятельственными словами (с нулевым представлением сказуемого).

Литература

1. Аксаков, К. С. Полное собрание сочинений. Сочинения филологические. Т. 2, ч. 1 /К. С. Аксаков. - М.: Университетская типография на Страстном бульваре, 1875. - 661 с.
2. Анненский А. Ф. Овсяннико-Куликовский Д. Н., Синтаксис русского языка»./А. Ф. Анненский, Д. Н. Овсяннико-Куликовский // Журнал

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Министерства народного просвещения. Раздел «Критика и библиография». - 1903. Май. -С.226.